

Analisis Biaya Layanan yang Tinggi Dalam Transaksi Pinjaman Online Pada Bisnis Fintech Adakami

Michael Adi Nugraha¹, Aan Ilham Ardiansyah², Jefry Stephen Panggabean³

^{1,2,3}Universitas Negeri Semarang

Email: aanilhamardiansyah@students.unnes.ac.id¹, jefrystephen13@students.unnes.ac.id²,
michaeladi@students.unnes.ac.id³

Abstract

Pinjaman online adalah cara bagi beberapa debitur untuk meminjam dengan menggunakan internet yang difasilitasi oleh badan tertentu. Dalam tiga tahun terakhir, Pinjol berkembang pesat di Indonesia karena prosedur administrasinya yang tidak terlalu rumit jika dibandingkan dengan pinjaman bank untuk jasa keuangan. Fintech merupakan kategori bisnis yang berinovasi dengan menerapkan teknologi kontemporer untuk menciptakan nilai tambah baru dalam industri jasa keuangan. AdaKami, sebuah perusahaan fintech sebagai platform pinjaman peer to peer yang dijalankan oleh PT. Pembiayaan Digital Indonesia. Menawarkan pembayaran cicilan dengan biaya jelas dan kredit online tanpa perlu agunan.

Abstract

Online loans are facilities for borrowing money by certain bodies by utilizing online technology. Pinjol has grown rapidly in Indonesia in the last three years because the administration requirements are easier compared to banking financial service loans. Fintech itself is a type of company that innovates by utilizing modern technology so that it can provide new added value in the field of financial services. One of the fintech companies, AdaKami, is a peer to peer lending platform managed by PT. Indonesian Digital Financing which provides online credit without collateral and also installment payments with transparent fees.

Article History

Received Okt 27, 2024
Revised Okt 29, 2024
Accepted 09 Nov 2024
Available online 21 Nov. 2024

Keywords :

Pinjaman Online, AdaKami, Fintech

Keywords :

Online loan, AdaKami, Fintech

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14195708>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Kehidupan sosial dan kemajuan teknologi modern mempunyai keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan. Era digital yang berkembang dengan kecepatan yang tidak dapat dibendung oleh manusia. Ekspansi internet yang semakin berdampak pada kebutuhan sosial, ekonomi, dan bahkan politik tidak hanya di Indonesia namun juga secara global, semakin membuktikan betapa pentingnya internet bagi kelangsungan kehidupan manusia untuk menjadi lebih besar.¹ Tidak dapat dipungkiri, pesatnya kemajuan era digital mempunyai beberapa dampak, baik dampak positif maupun negatif. Berkat kemajuan teknologi, kini kita memiliki akses langsung terhadap berbagai informasi peristiwa yang terjadi di seluruh dunia. Layanan keuangan terkena dampak perubahan digital. Teknologi keuangan, atau *fintech*, adalah teknologi yang digunakan di sektor keuangan. Pinjaman online saat ini menjadi produk fintech yang paling banyak diminati konsumen.²

Perusahaan sudah berbondong-bondong memenuhi kebutuhan masyarakat di berbagai bidang, mulai dari biaya perumahan, asuransi mobil, dan pendidikan. Hal ini berkaitan dengan perkembangan teknologi informasi, khususnya kompleksitas internet, dan banyaknya jenis pinjaman online yang kini tersedia di Indonesia. Selain karena proses meminjamannya terbilang mudah dan cepat jika dibandingkan dengan koperasi simpan pinjam atau pinjaman bank, yang seringkali syaratnya sangat rumit dan berbelit-belit.

Pinjaman online atau sering disebut pinjol merupakan salah satu cara beberapa organisasi untuk meminjam uang melalui internet. Dalam tiga tahun terakhir, Pinjol berkembang pesat di Indonesia karena prosedur administrasinya yang tidak terlalu rumit jika dibandingkan dengan pinjaman bank untuk jasa keuangan.³ Pinjol menawarkan kecepatan dan kemudahan dalam proses

¹ Ulfadillah, N., Budy, A., Kurnia, E. (2023). Pengaruh Pinjaman Online di Kalangan Masyarakat Bengkalis. Madani: *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*. 1(9).

² Novika, F., Septivani, N., Indra, M. (2022). Illegal Online Loans Become a Social Disaster for the Millennial Generation. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*. 3(3).

³ Istiqamah. (2019). Analisis Pinjaman Online oleh Fintech dalam Kajian Hukum Perdata. *Jurnal Jurisprudentie*. 6(2).

pengajuan pinjaman, serta dapat dipergunakan untuk keperluan apa saja. Namun, Pinjol juga memiliki resiko, seperti tingginya kasus pinjaman macet dan penipuan online. Oleh karena itu penting bagi masyarakat untuk mengetahui dan mempertimbangkan risiko tentang pinjaman online⁴ Sejumlah investigasi telah dilakukan untuk mengetahui tren yang dialami masyarakat umum saat ini sehubungan dengan pinjaman online. Selain itu, untuk melindungi konsumen dari pinjaman online yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), telah ditetapkan undang-undang terkait layanan pinjol yang menyediakan informasi berbasis teknologi.

Aplikasi pinjaman online yang merupakan salah satu aplikasi kredit dan pelopor dalam bidang pinjaman online ini diklaim merupakan aplikasi kredit dengan solusi pembelian kredit sehingga mempermudah dalam melakukan pembelian dan memperoleh pinjaman secara online. Kegunaan aplikasi keuangan menjadi kunci pesatnya kemajuan teknologi pinjaman online. Pada akhir tahun 2021, jumlah peminjam yang menggunakan keuangan digital, seperti pinjaman *peer to peer*, akan meningkat menjadi 29,69 juta menurut Otoritas Jasa Keuangan..

Luasnya *fintech* sebagai tantangan teknologi yang memungkinkan dunia usaha untuk berhasil bersaing di abad ke-21, *fintech* telah muncul sebagai salah satu teknologi yang akan mengubah sektor perbankan sepenuhnya. Faktanya, beberapa pemerintah di seluruh dunia telah memperhatikan tantangan ini dan membuat undang-undang serta peraturan untuk mendorong pertumbuhan *fintech*. *Peer to peer lending* yang menjadi pilihan populer di kalangan konsumen. Layanan keuangan yang mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman untuk membuat perjanjian melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet dikenal dengan istilah *peer to peer lending* atau pinjaman online. Masyarakat lebih tertarik pada program yang diberikan dengan semakin banyaknya pemberi pinjaman online karena prosedur pengajuannya cepat, persyaratannya mudah diikuti, dan suku bunganya bahkan lebih rendah dibandingkan pinjaman bank.

Sebelum berkembangnya pinjaman online, memperoleh pinjaman dari bank atau lembaga lain memerlukan proses yang panjang sebelum uang dapat dicairkan. Masyarakat yang ingin meminjam kini bisa mengunduh beberapa aplikasi atau mengunjungi website yang menawarkan layanan peminjaman berkat keberadaan aplikasi *fintech*.⁵ Kemudian, hal ini menawarkan keuntungan tersendiri, membuat pinjaman online atau *fintech* disukai banyak orang. Kedua pinjaman tersebut sangat berbeda satu sama lain; layanan *fintech* mungkin memakan waktu antara empat jam hingga tiga hari, sementara bank biasanya mendistribusikan pembayaran antara tujuh hingga empat belas hari kerja. Berdasarkan dua perbandingan di atas, masyarakat lebih memilih pinjaman yang diperoleh melalui *fintech* karena cepat diakses, namun ada juga bahayanya. Percepatan dan perkembangan teknologi informasi di atas telah memberikan dampak positif dan merugikan terhadap kemajuan peradaban manusia. Saat ini, teknologi informasi merupakan pedang bermata dua karena, selain meningkatkan kesejahteraan dan memajukan peradaban global, teknologi informasi juga bisa menjadi sasaran empuk bagi aktivitas ilegal.⁶

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan melakukan tinjauan pustaka terhadap buku teks, peraturan perundang-undangan, dan temuan peneliti terdahulu, maka penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka yaitu penelitian hukum normatif.⁷ Pendekatan konseptual, pendekatan undang-undang, dan pendekatan kasus merupakan teknik pemecahan masalah yang digunakan. Metode analisis data penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yaitu analisis data yang tidak didasarkan pada angka-angka melainkan berdasarkan hukum dan pendapat.⁸ Analisis kualitatif memperhatikan setiap kapasitas dan kedudukan hukum sekaligus mendekati hubungan hukum yang terjadi. Untuk menganalisis seluruh data, terlebih dahulu diklasifikasikan ke dalam kumpulan data

⁴ Istiqamah. (2019). Analisis Pinjaman Online oleh Fintech dalam Kajian Hukum Perdata. *Jurnal Jurisprudentie*. 6(2).

⁵ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, 2009, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 66

⁶ Ahmad M. Ramli, 2004, *Cyber Law Dan Haki Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 1.

⁷ Arifin, R., Waspiyah, W., & Latifiani, D. (2018). *Penulisan Karya Ilmiah untuk Mahasiswa Hukum*. Semarang: BPFH Unnes.

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2007, hlm 33

serupa yang kemudian diterjemahkan secara logis dan metodis untuk sampai pada kesimpulan dengan menggunakan teknik deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Cara Kerja Pinjaman Online pada *Financial Technology*

Fintech Lending atau dikenal juga dengan pinjaman online merupakan perkembangan terkini dalam industri keuangan. Mereka memanfaatkan teknologi untuk menawarkan pinjaman secara online dan membiarkan nasabah melakukan transaksi pinjam meminjam tanpa harus bertemu langsung. Pemberi pinjaman online bertindak sebagai perantara antara peminjam dan pemberi pinjaman, memfasilitasi proses pengajuan pinjaman. Terjadi peningkatan pinjaman online yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan penggunaan aplikasi ini. Di sisi lain, banyak pinjaman online yang beroperasi secara ilegal atau tanpa persetujuan pengawasan OJK. Pelayanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi merupakan penyedia jasa keuangan yang menghubungkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman sehingga dapat melakukan perjanjian pinjam meminjam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.⁹ Layanan peminjaman uang berbasis aplikasi atau teknologi informasi merupakan salah satu dari beberapa jenis penyelenggaraan teknologi finansial (*Fintech*) kategori jasa keuangan atau finansial lainnya.¹⁰

Fintech, kependekan dari *financial technology*, adalah istilah yang lebih banyak digunakan. *Fintech*, sebagaimana didefinisikan oleh T.I.F. Rahma, adalah penerapan teknologi sistem keuangan untuk menciptakan barang, jasa, teknologi, dan/atau model bisnis baru. Hal ini dapat mempengaruhi efisiensi, kelancaran, keamanan, dan kerahasiaan sistem pembayaran serta stabilitas sistem moneter. Pembelian dan penjualan saham, pembayaran, pinjaman *peer to peer*, transfer tunai, investasi ritel, dan perencanaan keuangan (keuangan pribadi) semuanya termasuk dalam proses transaksi keuangan ini.¹¹ *Fintech* merupakan kategori bisnis yang berinovasi melalui penerapan teknologi kontemporer untuk berbagi nilai baru dalam industri jasa keuangan. Dengan menggabungkan ekonomi digital, *fintech* memberikan nilai tambah bagi industri dan mendorong efisiensi dan kejelasan yang lebih besar, yang keduanya berdampak pada stabilitas sistem keuangan.

Perhatian masyarakat dan regulator terhadap kebangkitan bisnis berbasis *fintech* khususnya yang menyediakan layanan pinjaman *peer to peer* berkembang pesat, dan OJK serta otoritas lainnya juga ikut memperhatikan hal ini. Hal itu tertuang dalam Peraturan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Nomor 77/POJK.01/2016 Otoritas Jasa Keuangan. *Fintech peer to peer lending* atau dikenal juga dengan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, diatur dalam POJK. Program ini merupakan sebuah terobosan karena banyak masyarakat Indonesia yang sudah melek komputer, namun belum memiliki akses terhadap layanan perbankan. Salah satu cara untuk mengatasi terbatasnya akses terhadap layanan keuangan di negara ini adalah melalui layanan *fintech* berbasis P2PL, yang dapat mencapai inklusi keuangan dengan berkolaborasi dengan lembaga perbankan dan perusahaan teknologi lainnya.

Pinjaman *peer to peer*, juga dikenal sebagai pinjaman online atau pinjol di kalangan penduduk setempat, diyakini dapat dicapai melalui pendekatan baru terhadap pembiayaan utang yang melibatkan pencocokan dana pinjaman dengan pemilik dana. Kemudahan dalam memperoleh pinjaman dana dalam hal ini juga difasilitasi oleh platform yang dikembangkan oleh *fintech lending* yang memberikan imbalan (penarikan) kepada kreditur berupa bunga atas pinjaman dana tersebut. Keberadaan *fintech* yang bergerak di sektor pinjaman online dalam sistem perekonomian Indonesia bertanggung jawab atas berbagai manfaat yang dirasakan masyarakat. Manfaat tersebut antara lain membantu pemilik usaha kecil dan menengah memperoleh permodalan dan kemudahan layanan keuangan. perusahaannya saja dipandang mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Namun meski banyak manfaat yang didapat, ada beberapa hal yang juga menjadi penghambat

⁹ Pasal 1 Angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

¹⁰ Pasal 3 Ayat (1) huruf e Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

¹¹ Supriyanto, E., Ismawati, N. (2019). Sistem Informasi *Fintech* Pinjaman Online Berbasis Web. Just It: *Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi dan Komputer*. 2(9).

kemajuannya. Risiko yang dihadapi oleh pemberi pinjaman apabila penerima pinjaman gagal membayar pinjamannya merupakan salah satu tantangan yang dihadapi. Sebagai penyelenggara dalam hal ini, pihak fintech hanya bisa berupaya membantu proses pengumpulannya. Oleh karena itu, peluang terjadinya gagal bayar akan lebih besar jika pihak penyelenggara tidak mengkaji secara cermat permohonan penerima pinjaman.¹²

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah 99 pinjaman online yang terdaftar di OJK dan telah melayani lebih dari 3 juta transaksi di Indonesia melalui pinjaman online. Dibandingkan penyaluran kredit melalui bisnis *financial technology* pada tahun 2017 yang tercatat sebesar Rp 2,56 triliun, jumlah tersebut meningkat sekitar delapan kali lipat. Rasio kredit bermasalah (NPL) dari pinjaman yang disalurkan sebesar Rp22 triliun adalah sebesar 1,45% pada tahun 2018, naik dari 0,99% pada tahun sebelumnya.¹³ Tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan penyedia jasa teknologi finansial ditunjukkan dengan meningkatnya nilai pendanaan pinjaman online selama tiga tahun terakhir. Mayoritas peminjam yang menggunakan pinjaman internet dipekerjakan oleh serikat pekerja, usaha kecil dan menengah, petani, nelayan, dan pengrajin.

Dalam hal pinjaman online, kontrak dan perjanjian saling terkait erat. Tentu saja para pihak harus beritikad baik dalam melaksanakan kontrak, karena perbuatan seseorang pada saat menjalin hubungan hukum atau pelaksanaan suatu perjanjian mencerminkan keadaan mental seseorang. Selain itu, tujuan hukum adalah menjamin kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin orang, menurut teori utilitarian.

Calon penerima pinjaman mendaftar pada platform yang ditawarkan penyedia layanan untuk memulai model bisnis *fintech* pinjaman online ini, setelah itu penerima pinjaman mentransfer pinjaman melalui platform tersebut. Selanjutnya, penyelenggara pinjaman mengkonfirmasi rincian calon peminjam dan menyajikan permohonan pinjaman di platform *marketplace*. Pasar ini bertujuan untuk menghubungkan mereka yang membutuhkan bantuan keuangan dengan mereka yang dapat menawarkannya. Pemberi pinjaman harus mendaftar terlebih dahulu di platform untuk memilah pinjaman yang memenuhi persyaratan, meminta pendanaan melalui platform *marketplace*, dan menyelesaikan pendanaan. Apabila tercapai kesepakatan dengan jumlah dan jangka waktu yang disepakati, maka bantuan keuangan nantinya akan memperoleh pinjaman dari dana tersebut. Para pelaku bisnis pasti memperhatikan keberadaan layanan ini karena memudahkan mereka memperoleh pendanaan lebih untuk perusahaannya dalam waktu yang lebih singkat dan prosedur yang lebih sederhana.

Layanan pinjaman online telah berkembang pesat di Indonesia karena tersedianya proses pengajuan yang cepat, sederhana, tidak memakan waktu lama dan tidak memerlukan agunan. Sayangnya, hal tersebut dibarengi dengan adanya layanan pinjaman online yang tidak memiliki izin operasional resmi dan tidak terdaftar secara sah di situs Otoritas Jasa Keuangan.¹⁴ Aktivitas-aktivitas *Fintech* dalam layanan jasa keuangan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori yaitu:¹⁵

1. Pembayaran, transfer, kliring, dan penyelesaian (*payment, clearing and settlement*). Kegiatan ini berkaitan dengan dompet elektronik (*digital wallet*), mata uang digital (*digital currency*), pembayaran seluler (oleh bank atau organisasi keuangan non-bank), dan infrastruktur pembayaran yang menggunakan teknologi buku besar terdistribusi.¹⁶
2. Deposito, pinjaman dan penambahan modal (*deposits, lending and capital raising*). Mata uang digital, DLT, platform pinjaman P2P online, dan *crowdfunding* adalah teknologi *fintech* paling populer dibidang ini. Intermediasi keuangan sangat erat kaitannya dengan aplikasi ini.
3. Manajemen resiko (*risk management*). Perusahaan *Fintech* yang beroperasi di pasar asuransi memiliki kemampuan untuk mempengaruhi penjaminan emisi, penetapan harga risiko,

¹² Utra, Hari. (2021). Urgensi Suatu Regulasi yang Komprehensif tentang Fintech berbasis Pinjaman Online sebagai Upaya Perlindungan Konsumen di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum*. 7(2).

¹³ Ani, R. Eko, B. (2019). Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online ditinjau dari Etika Bisnis. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. 1(3).

¹⁴ utra, Hari. (2021). Urgensi Suatu Regulasi yang Komprehensif tentang Fintech berbasis Pinjaman Online sebagai Upaya Perlindungan Konsumen di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum*. 7(2).

¹⁵ Financial Stability Board (FSB, 2017a). FinTech credit : Market structure, business models and financial stability implications. May 2017.

penyelesaian klaim, serta strategi pemasaran dan distribusi dalam industri asuransi. Dalam operasi kredit, manajemen risiko juga memenuhi perjanjian dan mendaftarkan jaminan.

4. Dukungan pasar (*market support*). Teknologi *Fintech* dapat menyederhanakan atau meningkatkan proses seperti agregator elektronik, data besar, verifikasi ID digital, komputasi awan untuk pemrosesan dan penyimpanan data, atau penggunaan “kontrak pintar” untuk melaksanakan pesanan. Selain itu, inovasi *fintech* menawarkan saran otomatis, atau *robo-advice*, tentang layanan keuangan, termasuk investasi dan manajemen portofolio.

Pinjaman online, juga disebut sebagai *fintech*, menimbulkan sejumlah masalah hukum, peraturan, dan prosedur. Hal tersebut meliputi keabsahan perjanjian pinjaman kredit online sesuai dengan hukum Indonesia dan hukum positif, persyaratan perizinan dan pengawasan, serta hubungan hukum antar para pihak. Perusahaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)¹⁶. Meningkatnya popularitas *Fintech* di masyarakat tidak diragukan lagi akan mengarah pada penciptaan usaha bisnis baru yang memfasilitasi akses keuangan, menurunkan kemiskinan dan meningkatkan standar hidup. Keberadaan *Fintech* akan mempercepat perkembangan bitcoin. Pengembang aset digital Bitcoin tahun 2009 menggunakan nama samaran Satoshi Nakamoto. Mirip dengan emas, barang digital ini eksklusif untuk ranah digital. Mengenai hubungan hukum yang terjalin antara perusahaan *fintech* dengan pelanggannya, hal ini merupakan perjanjian perkreditan atau pinjaman yang diatur dalam pasar KUHPerdara 1754 yang mengatur bahwa “pinjam meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain sesuatu jumlah tentang barang-barang atau uang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang beakangan ini akan mengembalikan dengan jumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.

Menurut ketentuan pasal ini, seseorang yang meminjamkan sejumlah uang atau produk kepada pihak lain harus mengembalikan sejumlah uang yang sama sesuai dengan perjanjian awal. Sederhananya, kedua belah pihak dapat memanfaatkan teknologi internet untuk menjalin kesepakatan, termasuk mengunduh berkas-berkas yang diperlukan dan menandatangani dokumen sebagai bukti telah tercapainya kesepakatan. Meskipun *fintech* yang sah bertemu dengan kliennya secara rutin, *fintech* ilegal terkadang mencapai kesepakatan hanya dengan mengatakan “ya” atau “tidak” tanpa mendapatkan tanda tangan. Hal inilah yang menjadi akar persoalan karena ketika tanda tangan hanya ditulis dalam pesan SMS singkat atau online, parapihak tidak bertemu.¹⁷ Kreditur menggunakan agunan sebagai landasan untuk memberikan kredit kepada debitur. Memiliki agunan selama prosedur perjanjian pinjaman dapat memberikan ketenangan pikiran kepada kreditor. Agunan berasal dari kata *Zekerheid* atau *cautie* yang berarti kesanggupan debitur untuk memenuhi komitmennya kepada kreditur dengan cara menyimpan barang-barang tertentu yang mempunyai nilai ekonomi atau nilai jual sebagai jaminan atas pinjaman atau utang yang diperoleh debitur darinya.¹⁸

OJK telah menetapkan kerangka pengaturan dan pengawasan yang mendorong inovasi di industri *fintech* dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran. Kerangka kerja ini berfungsi sebagai kerangka hukum untuk inovasi keuangan digital dan mengatur produk-produk seperti layanan perbankan digital, pinjaman *peer to peer*, *equity crowdfunding*, dan layanan inovasi keuangan digital.¹⁹

Pengaruh Biaya Layanan Yang Tinggi Dalam Pinjaman Online ADAKAMI

Risiko keuangan sangat berkaitan erat dengan pembiayaan kredit. Muhamad menyatakan bahwa ketika bank dan lembaga keuangan lainnya tidak mampu menutup pembayaran pokok dan/atau pendapatan sewa dari pinjaman yang mereka berikan, maka akan terjadi bahaya pembiayaan.²⁰ Penjelasannya adalah pemberian kredit itu terlalu sederhana. Pandangan serupa juga diungkapkan Kasmir, menjelaskan bahwa bahaya kerugian akibat transaksi kredit muncul ketika klien tidak dapat lagi, baik sementara maupun permanen, memenuhi seluruh komitmennya.²¹ Fungsi regulator dalam

¹⁶ Griffoli, T. M. (2017). Banking on change. *Finance & Development* (September), 54(3). Washington DC: International Monetary Funds

¹⁷ Rahmad, A., Gusti, A., Setiawan, Y. (2020). Pengaturan Bisnis Pinjaman Secara Online atau *Fintech* menurut Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Media Informasi Ilmiah Universitas Mataram*. 14(1).

¹⁸ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, 2009, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 66

¹⁹ Ernama, Budiharto, Hendro, “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)”, *Diponegoro Law Journal*, Op.Cit., hlm. 2

²⁰ Muhamad. (2017). *Manajemen Dana Bank Syariah*. Depok : Rajawali Pers.

²¹ Kasmir. 2017. *Manajemen Perbankan*. Jakarta : Rajawali Pers

memitigasi terjadinya kredit macet dilakukan oleh berbagai instansi, antara lain OJK dan Satgas Waspada Investasi yang terdiri dari berbagai unsur di dalamnya. Undang-Undang mengenai OJK pada dasarnya memuat ketentuan tentang organisasi dan tata kelola dari lembaga yang memiliki otoritas pengaturan dan penegakan terhadap sektor jasa keuangan. Otoritas moneter OJK bersifat atributif, artinya berasal dari kekuasaan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Pengawasan yang dilakukan OJK hanya terhadap perusahaan-perusahaan pinjaman online legal, sementara pengawasan terhadap perusahaan pinjaman online ilegal akan ditangani oleh satgas waspada investasi. Di dalam peraturan OJK Nomor 77 Tahun 2016 diatur mengenai perjanjian antara pemberi dan penerima pinjaman. Dalam perjanjian tersebut wajib mencantumkan persyaratan kredit seperti jumlah pinjaman, masa pinjaman, besaran bunga pinjaman, tujuan pinjaman. Pembayaran bunga biasanya dinyatakan dalam persentase tertentu dari nilai pokok dan dibayar pada setiap jangka waktu tertentu. Variabel-variabel yang diperlukan untuk menghitung bunga pinjaman adalah pokok pinjaman, tingkat suku bunga, dan lama masa pinjaman. Pokok pinjaman merupakan jumlah yang diberikan oleh pemberi pinjaman. Sementara lama masa pinjaman dihitung dari sejak awal pinjaman diberikan sampai dengan pinjaman tersebut harus dikembalikan. Jumlah pinjaman yang harus dikembalikan akan semakin besar dipengaruhi oleh besarnya pokok pinjaman, lama masa pinjaman dan semakin tinggi bunga pinjaman. Metode perhitungan simple interest menghitung nilai bunga pinjaman berdasarkan jumlah pinjaman yang diberikan dan lama waktu pinjaman.²²

Masyarakat merasa senang dengan adanya pinjaman online karena menawarkan banyak keuntungan saat mengajukan kredit. Namun, seiring meningkatnya jumlah kasus pinjaman online, calon nasabah harus mewaspadaai sejumlah kekhawatiran. Berikut ini adalah daftar resiko yang dihadapi konsumen saat meminjam di Fintech lending ilegal:²³

1. Tidak diawasi ojk
2. Tidak dapat mengajukan pengaduan ke OJK
3. Data pribadi terungkap
4. Bunga dan denda terlalu tinggi
5. Proses penagihan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan
6. Persyaratan pinjam meminjam tampak sederhana namun persuasive
7. Direksi dan komisaris fintech ilegal tidak jelas
8. Kompetensi pengelola dipertanyakan
9. Server datanya tidak berlokasi di Indonesia
10. Tidak sesuai aturan

Ada beberapa aspek pinjaman *peer to peer* yang harus Anda waspadai dan perhatikan. Faktanya adalah bahwa segala sesuatu di dunia ini memiliki risiko tertentu, tidak peduli seberapa kecilnya. Tidak terkecuali pinjaman online. Ketika memilih untuk berpartisipasi dalam industri pinjaman *peer- to-peer* sebagai peminjam atau sebagai pemberi dana (pemberi pinjaman), risiko-risiko ini harus diperhitungkan²⁴, terutama bahaya suku bunga yang berlebihan bagi debitur. Pinjaman online melalui P2P lending masih belum memiliki batasan yang komprehensif, berbeda dengan bank yang mengatursuku bunga secara ketat. Saat ini, pemberi pinjaman online memberikan suku bunga berkisar antara 14% hingga 30% setiap bulannya. Organisasi pinjaman P2P menilai profil peminjam sebagai calon debitur untuk menentukan tingkat suku bunga. Anda harus membayar biaya layanan, yang biasanya berkisar antara 3% dan 5% dari jumlah pinjaman, jika pinjaman telah diberikan. Sesuai dengan jumlah maksimum yang dapat dikumpulkan, meskipun peminjam menerima pinjaman sebesar Rp 10 juta, hanya akan berkisar antara Rp 9,5 juta hingga Rp 9,7 juta. Aplikasi bisnis yang digunakan

²² Lucky, J., Harto, B. (2021). Analisa Perhitungan Suku Bunga Pinjaman Harian pada Aplikasi Pinjaman Online Legal Menggunakan Metode Simple Interest. *Atrabis: Jurnal Administrasi Bisnis*.7(2).

²³ Putri, K. A. (2023, November 22). Biaya Layanan Tinggi, Pinjol AdaKami Malah Salahkan Asuransi <https://infobanknews.com/biaya-layanan-tinggi-pinjol-adakami-malah-salahkanasuransi/>

²⁴ Retno Sari Dewi, Analisis Pinjaman Online, 2019, Universitas Tulungagung, Tulungagung, hlm. 3-5.

menentukan berapa besaran biaya layanan yang dikenakan.

Pemberi pinjaman online yang beroperasi secara ilegal biasanya mengubah citra mereka, namun tingkat suku bunganya tetap tinggi. Persoalan lain yang mengganggu nasabah yang meminjam dari usaha yang tidak berizin adalah utang mereka mungkin tidak terhapuskan bahkan setelah lunas.²⁵ Ketidaktahuan masyarakat terhadap substansi teks permohonan pinjaman online antara lain disebabkan oleh besarnya bunga dan denda yang dikenakan oleh pemberi pinjaman internet. Oleh karena itu, sebagai korban atau nasabah, seringkali kita tidak membaca secara menyeluruh syarat-syarat isi atau perjanjian saat menjalani prosedur pengajuan pinjaman. Banyak konsumen yang terjebak membayar suku bunga dan denda selangit akibat hal ini. Suku bunga yang dibebankan oleh pemberi pinjaman online gelap biasanya lebih tinggi dari 40% jumlah pokok utang ditambah biaya rata-rata harian sebesar Rp 50.000.²⁶

OJK mengumumkan terdaftar 102 penyelenggara, penyanggah dana, atau kreditor perusahaan *fintech lending* yang mendapat izin per 2 Maret 2022 diumumkan OJK. Pada postingan kali ini penulis menyoroti aplikasi pinjaman online AdaKami. AdaKami merupakan aplikasi pinjaman online yang terdaftar di bawah Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Faktanya, Adakamitelah berkecimpung dalam bisnis ini selama beberapa waktu dan telah mengumpulkan lebih dari 10 juta unduhan melalui aplikasi Playstore, menjadikannya salah satu pinjaman online terpopuler yang dipilih oleh pengguna. Sebelum mengajukan permohonan pinjaman, debitur harus memahami syarat-syarat setiap permohonan; Sayangnya, tidak semua debitur mengetahui persyaratan tersebut dan tidak segera mengajukan permohonan.²⁷

AdaKami adalah jaringan pinjaman online yang beroperasi secara lokal dan menawarkan kredit atau pinjaman tanpa perantara. Membangun akses keuangan berkualitas tinggi bagi ratusan juta masyarakat Indonesia adalah semangat kami. Di setiap tahap kehidupan, kami berdedikasi untuk membantu individu dan komunitas dalam mewujudkan aspirasi mereka. Dibawah arahan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kami dijalankan oleh PT. Pembiayaan Digital Indonesia, sebuah perusahaan berbadan hukum Indonesia yang memiliki lisensi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait. Hal ini sejalan dengan tujuan AdaKami yang memanfaatkan inovasi dan pendidikan untuk mencapai inklusi keuangan dan menawarkan solusi kepada masyarakat Indonesia. AdaWe berinovasi menggunakan teknologi informasi sebagai landasan untuk memberikan layanan yang cepat, akurat, dan ideal.

Platform pinjaman peer-to-peer bernama Adakami dijalankan oleh PT. Pembiayaan Digital Indonesia. AdaWe menawarkan kredit online bebas biaya serta pembayaran bulanan yang dibebankan secara transparan. Kemudahan dalam meminjam uang menjadi keuntungan menggunakan aplikasi Adakami untuk melakukan pinjaman online. Dengan jangka waktu maksimal 180 hari, Anda bisa mendapatkan uang tunai hingga Rp 10.000.000,00 hanya dengan memasukkan KTP dan informasi terkait pinjaman. Adakami menawarkan suku bunga pinjaman yang relatif rendah, hanya 19% per tahun. Platform Adakami merupakan platform pinjaman online yang pencairan uangnya sangat cepat. Anda tidak perlu menunggu lama hingga sistem menyetujui permintaan pinjaman Anda karena sistem pemrosesan analisis tingkat kredit canggih pada aplikasi dapat menganalisis data yang terdaftar.

Cara pengajuan dan proses pinjaman yang dapat dilakukan oleh peminjam yaitu dengan cara: pertama, peminjam mengunduh aplikasi AdaKami di google play, kedua isi kolom informasi dengan lengkap. Ketiga, pilih jumlah nominal pinjaman dan durasi atau tenor pinjaman. Keempat, tunggu peninjauan. Lalu jika pinjaman disetujui maka dana akan masuk ke rekening yang telah dicantumkan saat pengajuan pinjaman. Kemudian untuk simulasi pinjaman yaitu jika tenor waktu pinjaman 91 hari dengan jumlah pinjaman $Rp2.000.000 \times 19\% / 365 = Rp94.739,73$. Sesuai instruksi dari program Adakami, peminjam yang akan melunasi pinjamannya dapat menggunakan metode pembayaran

²⁵ Asti, N. P. (2020). Upaya Hukum Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengatasi Layanan pinjaman Online Ilegal. *Acta Comitatus*, 5 (1), 111-112, DOI: 10.24843/AC.2020.vo5

²⁶ Budiyanti, E. (2019). Upaya Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal. *Jurnal Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, 11 (4), 1-5.

²⁷ Nauval, H., Emmilia, R. (2022). Analisis Yuridis Penyebaran dan Penggunaan Data Pribadi untuk Kepentingan Lain oleh Kreditur Pinjaman Online dan/atau Fintech P2P Lending AdaKami ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana. *Novum: Jurnal Hukum Membudayakan Literasi Hukum*.

online dengan mengirimkan tagihan dananya melalui ATM, mobile banking, dan internet banking.

Dengan tersedianya *peer to peer lending*, lembaga keuangan tradisional atau konvensional tidak memiliki peran sebagai pihak perantara nantinya. Layanan ini mewakili sebuah tindakan alternatif yang menghubungkan dua aspek penting dalam perkembangan ekonomi dan teknologi di Indonesia. Tanpa memperkirakan perencanaan keuangan atau pertimbangan yang matang dalam mengajukan pinjaman, potensi munculnya masalah keuangan di masa depan akan menghantui masyarakat. Karena pada dasarnya pinjaman merupakan hutang yang tentunya memiliki bunga dan biaya tambahan yang harus dikembalikan kepada peminjam pada jangka waktu tertentu. Janji pinjaman kilat dengan syarat yang mudah ditawarkan oleh perusahaan peminjaman online terasa seperti umpan mematikan bagi para calon nasabah yang tergiur dengan iming-iming kemudahan pinjaman daring dalam praktiknya. Berbagai situs iklan yang menjamur di platform seperti Youtube, facebook, Google Play Store, dan Instagram, telah menjadi pancingan bagi masyarakat untuk menjadi sasaran empuk dalam meraih keuntungan dengan menawarkan pinjaman yang tidak berperikemanusiaan.

AdaKami sebuah perusahaan yang menyediakan jasa pinjaman online terlibat kasus yaitu seorang nasabah yang telah meminjam sejumlah uang dari AdaKami sebesar Rp9,4 juta. Namun, dia terkejut saat mengetahui bahwa dia harus membayar kembali jumlah yang jauh lebih besar, berkisar antara Rp18.000.000 hingga Rp19.000.000. Ketika dia tidak mampu memenuhi kewajiban pembayarannya, praktik kotor pun dilakukan oleh pihak peminjam yang digadang-gadangkan memiliki legalitas operasional di bawah OJK namun menggunakan metode yang keji dalam melakukan penagihan. Dimulai dengan meneror nomor kantor hingga terjadi pemecatan dari pekerjaannya, penyebaran data pribadi ke nomor-nomor kerabat dan pihak ketiga lainnya, hingga berujung pada tindakan tragis bunuh diri karena tidak kuat menahan malu.²⁸ Perusahaan *fintech* memang bisa mengakses nomor kontak di handphone pengguna dan kemudian melakukan konfirmasi penagihan. Umumnya nomor kontak atau *emergency contact* yang dicantumkan pada ponsel atau saat debitur mengajukan dana sebagai salah satu syarat pinjaman. Fungsinya adalah ketika debitur terlambat membayar dan pihak debitur tidak bisa dihubungi maka pihak penyelenggara *fintech* akan langsung menghubungi kontak darurat tersebut untuk memberikan peringatan kepada debitur yang belum melakukan pembayaran pinjaman.²⁹ Jika dilihat pada kasus penagihan yang telah dicantumkan, penagihan yang dilakukan AdaKami telah melanggar kode etik penagihan yang ada pada ketentuan kode etik dan perilaku atau *code of conduct asosiasi financial technology* pada pedoman perilaku layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi (LPMUBTI) yang dibuat pada tahun 2018 dan telah disepakati oleh pihak penyelenggara *Fintech* dan *Aftech*.

Dalam upaya untuk membela diri, AdaKami perusahaan *peer to peer lending* legal ini menyatakan bahwa mereka telah tunduk pada ketentuan yang ditetapkan oleh OJK. OJK dalam hal ini mengizinkan suku bunga pinjaman online yang tidak melebihi 0,4 persen perhari atau mencapai 12% perbulan. Bunga keterlambatan harian juga ditetapkan sebesar 1,2% perhari. Namun pada kenyataannya adalah bahwa dengan tingkat bunga sebesar 12% perbulan, hal ini akan menghasilkan tingkat bunga tahunan yang sangat tinggi, mencapai 144% dalam perhitungan sederhana, dan bahkan lebih tinggi, yaitu 290% pertahun, jika suku bunga tersebut dihitung secara majemuk. Inilah tingkat bunga yang sebenarnya dikenakan pada para nasabah. Sebagai contoh sebuah utang sebesar Rp1.000.000 akan berlipat ganda dalam waktu enam bulan dan menjadi Rp3.900.000 dalam waktu setahun hanya karena suku bunga bulanan sebesar 12%.

Pembelaan yang dilakukan oleh Direktur Utama perusahaan terkait biaya layanan dalam struktur yang tinggi mereka tidak masuk akan tersebut terdapat komponen-komponen biaya lainnya seperti biaya administrasi dan biaya teknologi yang harus dibayarkan. Namun tentunya hal ini bertolak belakang dengan fakta yang diungkapkan oleh sekretaris jenderal AFPI (Asosiasi *Fintech* Pendanaan Indonesia). Sunu dengan tegas menyatakan bahwa batas biaya pinjaman yang dipegang teguh dan sesuai dengan kode etik regulasi adalah 0,4 persen perhari dan beban bunga ini sudah harus mencakup semua komponen yang dibutuhkan dalam bentuk operasional perusahaan *peer to peer lending*, mulai

²⁸ Danang Sugianto, Aplikasi Utang Online Bisa Intip Sms Hingga Riwayat Telepon, diterima dari <https://finance.detik.com/moneter/d-410528/aplikasi-utang-online-juga-bisa-intip-sms-hinggariwayat-telepon> diakses pada 22 November 2023

²⁹ Septyaningsih, L. (2023, November 22). Dikabarkan Terapkan Biaya Layanan Tinggi, Ini Penjelasan AdaKami <https://ekonomi.republika.co.id/berita/s1dmwj490/dikabarkan-terapkan-biaya-layanan-tinggi-ini-penjelasan-adakami>

dari keuntungan, biaya administrasi, teknologi, asuransi, hingga manajemen risiko.

Semua komponen biaya harus dijadikan satu entitas yang dibebankan kepada nasabah dengan besaran harus tetap dibawah 0,4% perharinya³⁰. Hal ini dengan tegas disampaikan oleh AFPI karena pada praktiknya di industri sering ditemukan variasi bisnis yang mencolok dimana perusahaan cenderung membidik pengakuan legalitas dari institusi terkait yang memiliki wewenang, namun acap kali mereka melakukan tindakan-tindakan licik mencari celah dalam aturan tertulis seperti menyelipkan biaya layanan yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam regulasi dengan tujuan mendapatkan keuntungan lebih. Beberapa perusahaan *peer to peer lending* di Indonesia memiliki pola-pola klasik seperti menerapkan biaya layanan yang fantastis kepada nasabah, tetapi diikuti dengan suku bunga yang relatif rendah atau di sisi lain perusahaan akan menerapkan suku bunga yang sangat besar dengan biaya layanan yang rendah. Seluruh permasalahan ini belum termasuk efek dari tingkat bunga keterlambatan yang ditetapkan sebesar tiga kali lipat dari bunga harian. Dengan OJK mengizinkan tingkat bunga setinggi ini, ada indikasi yang sangat serius bahwa lembaga pengawas keuangan seperti OJK seolah memberikan legitimasi kepadapraktik yang merugikan perusahaan pinjaman online.³¹

Upaya preventif lainnya yang dapat dilakukan adalah peningkatan literasi keuangan masyarakat harus selalu digenjot untuk memitigasi kejadian-kejadian yang dapat merugikan masyarakat. OJK mencatat bahwatingkat literasi keuangan di Indonesia masih cukup rendah. Menurut hasil survey tahun 2019, indeks literasi nasional hanya mencapai 38,03%. Sementara itu, dalam hal inklusi keuangan, angka nasional mencapai 76,19%. Dengan kata lain, meskipun banyak orang di Indonesia memiliki akses ke layanan keuangan, sebagian besar dari mereka masih memerlukan peningkatan pemahaman tentang bagaimana mengelola keuangan mereka dengan lebih baik.

SIMPULAN

Pinjaman online, juga dikenal sebagai pinjol, dimungkinkan oleh pendekatan baru terhadap pembiayaan utang yang menyatukan pemilik dana melalui peminjaman uang. Kemudahan dalam memperoleh pinjaman dana dalam hal ini juga difasilitasi oleh platform yang dikembangkan oleh fintech lending yang memberikan imbalan (penarikan) kepada kreditur berupa bunga atas pinjaman dana tersebut. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah tersebut berasal dari 99 pinjaman online yang terdaftar di OJK dan telah melayani lebih dari 3 juta nasabah di Indonesia melalui lebih dari juta transaksi. Proses model bisnis *fintech* pinjaman online ini dimulai ketika calon peminjam mendaftar pada platform yang ditawarkan penyedia layanan, kemudian peminjam mengajukan pinjaman melalui situs tersebut. Selanjutnya, penyelenggara pinjaman mengkonfirmasi rincian calon peminjam dan menyajikan permohonan pinjaman di platform marketplace. Pasar ini bertujuan untuk menghubungkan mereka yang membutuhkan bantuan keuangandan mereka yang dapat menawarkannya.

Pinjaman online menjadi angin segar bagi masyarakat karena memberikan banyak kemudahan dalam mengajukan pembiayaan. Namun seiring dengan meningkatnya kasus pinjaman online, calon nasabah harus mewaspadaai beberapa risiko yang terkait dengan pinjaman online. AdaKami adalah jaringan pinjaman internet peer-to-peer yang beroperasi secara lokal dan menawarkan kredit atau pinjaman tanpa perantara. Membangun akses keuangan berkualitas tinggi bagi ratusan juta masyarakat Indonesia adalah semangat kami. Di setiap tahap kehidupan, kami berdedikasi untuk membantu individu dan komunitas dalam mewujudkan aspirasi mereka. AdaKami adalah perusahaan yang menawarkan layanan pinjaman online di mana pelanggan telah mengambil pinjaman dari AdaKami dengan sejumlah uang tertentu. Presiden dan direktur perusahaan membela tingginya biaya layanan dengan menyatakan bahwa kehadiran komponen asuransi reguler merupakan salah satu faktor penyebabnya. Ada Kami menyelidiki undang-undang pinjaman *peer-to-peer* dan mengklaim bahwa mereka telah menyetujui persyaratan yang ditetapkan oleh OJK dalam upaya untuk melindungi diri mereka sendiri.

³⁰ Putri, K. A. (2023, November 22). Biaya Layanan Tinggi, Pinjol AdaKami Malah Salahkan Asuransi <https://infobanknews.com/biaya-layanan-tinggi-pinjol-adakami-malah-salahkanasuransi/>

³¹ Septyaningsih, L. (2023, September 22). Dikabarkan Terapkan Biaya Layanan Tinggi, Ini Penjelasan AdaKami <https://ekonomi.republika.co.id/berita/s1dmwj490/dikabarkan-terapkan-biaya-layanan-tinggi-ini-penjelasan-adakami>

REFERENSI

- Ahmad M. Ramli, 2004, *Cyber Law Dan Haki Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 1.
- Ani, R. Eko, B. (2019). Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online ditinjau dari Etika Bisnis. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. 1(3).
- Arifin, R., Waspiyah, W., & Latifiani, D. (2018). *Penulisan Karya Ilmiah untuk Mahasiswa Hukum*. Semarang: BPFH Unnes.
- Ashta, A., & Assadi, D. (2009). An analysis of European online micro-lending websites. *Cahiers du CEREN*, 29, 147-160.
- Asti, N. P. (2020). Upaya Hukum Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengatasi Layanan pinjaman Online Ilegal. *Acta Comitatus*, 5 (1), 111-112, DOI:10.24843/AC.2020.vo5
- Beck, T., & De La Torre, A. (2007). The basic analytics of access to financial services. *Financial markets, institutions & instruments*, 16(2), 79-117.
- Budiyanti, E. (2019). Upaya Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal. *Jurnal Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, 11 (4), 1-5.
- Chen, D., & Han, C. (2012). A comparative study of online P2P lending in the USA and China. *Journal of Internet Banking and Commerce*, 17(2), 1.
- Chrisjanto, E., Tasgoani, N. (2020). Karakteristik Hukum Fintech Ilegal dalam Aplikasi Transaksi Pinjaman Online. *Jurnal Meta-Yuridis*. 3(2).
- Danang Sugianto, Aplikasi Utang Online Bisa Intip Sms Hingga Riwayat Telepon, diterima dari <https://finance.detik.com/moneter/d-410528/aplikasi-utang-online-juga-bisa-intip-sms-hinggariwayat-telepon>- diakses pada 22 November 2023
- Ernama, Budiharto, Hendro, “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)”, *Diponegoro Law Journal*, Op.Cit.,
- Faridhun, U. Z. (2022). Review of Sharia Economic Law on Billing Online Loans: Adakami Top Fintech Study. In *International Conference on Islamic Studies (ICIS)* (pp. 823-829).
- Financial Stability Board (FSB, 2017a). *FinTech credit : Market structure, business models and financial stability implications*. May 2017.
- Griffoli, T. M. (2017). Banking on change. *Finance & Development* (September), 54(3). Washington DC: International Monetary Funds
- Istiqamah. (2019). Analisis Pinjaman Online oleh Fintech dalam Kajian Hukum Perdata. *Jurnal Jurisprudentie*. 6(2).
- Kasmir. 2017. *Manajemen Perbankan*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Khoirunnisa, Mustika dkk. (2022). Peran Pendidikan Dalam Menghadapi Arus Globalisasi. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1).
- Mani, S. B., & Ekambaram, V. (2021). Antecedents of the service quality for housing loan customers of Indian banks. *Banks and Bank Systems*, 16(1), 195-204.
- Muhamad. (2017). *Manajemen Dana Bank Syariah*. Depok : Rajawali Pers. Nauval, H., Emmilia, R. (2022). Analisis Yuridis Penyebaran dan Penggunaan Data
- Novika, F., Septivani, N., Indra, M. (2022). Illegal Online Loans Become a Social Disaster for the Millennial Generation. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*. 3(3).
- Pasal 1 Angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
- Pasal 3 Ayat (1) huruf e Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial
- PELITA, T., SIHABUDIN, S., & DJUMIKASIH, D. (2021). Legal Analysis of The Problem of The Imposition of Interest Rate On Online Loans. *International Journal of Environmental, Sustainability, and Social Science*, 2(2), 143-147.
- Pribadi untuk Kepentingan Lain oleh Kreditur Pinjaman Online dan/atau Fintech P2P Lending AdaKami ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana. *Novum: Jurnal Hukum Membudayakan Literasi Hukum*.

- Putri, K. A. (2023, November 22). Biaya Layanan Tinggi, Pinjol AdaKami Malah Salahkan Asuransi <https://infobanknews.com/biaya-layanan-tinggi-pinjol-adakami-malah-salahkanasuransi/>
- Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, 2009, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 66
- Rahayu, S. K., Budiarti, I., Firdaus, D. W., & Onegina, V. (2023). Digitalization and informal MSME: Digital financial inclusion for MSME development in the formal economy. *Journal of Eastern European and Central Asian Research (JEECAR)*, 10(1), 9-19.
- Rahmad, A., Gusti, A., Setiawan, Y. (2020). Pengaturan Bisnis Pinjaman Secara Online atau Fintech menurut Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Media Informasi Ilmiah Universitas Mataram*.14(1).
- Retno Sari Dewi, Analisis Pinjaman Online, 2019, Universitas Tulungagung, Tulungagung, hlm. 3-5.
- Septyaningsih, L. (2023, November 22). Dikabarkan Terapkan Biaya Layanan Tinggi, Ini Penjelasan AdaKami <https://ekonomi.republika.co.id/berita/s1dmwj490/dikabarkan-terapkan-biaya-layanantinggi-ini-penjelasan-adakami>
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2007, hlm 33
- Supriyanto, E., Ismawati, N. (2019). Sistem Informasi Fintech Pinjaman Online Berbasis Web. *Just It: Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi dan Komputer*. 2(9).
- Sutra, Hari. (2021). Urgensi Suatu Regulasi yang Komprehensif tentang Fintech berbasis Pinjaman Online sebagai Upaya Perlindungan Konsumen di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum*. 7(2).
- Timmons, S., McGowan, F. P., & Lunn, P. D. (2019). Setting defaults for online banking transactions: Experimental evidence from personal loan repayment terms. *Journal of Behavioral and Experimental Finance*, 23, 161-165.
- Ulfadillah, N., Budy, A., Kurnia, E. (2023). Pengaruh Pinjaman Online di Kalangan Masyarakat Bengkalis. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*. 1(9).
- Wardah Yuspin, Raden Panji D.A, "Analisis Yuridis Independensi OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dalam Upaya Pengawasan Bank," Naskah Publikasi Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta,